

УДК 615.82:617.75

[https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-3\(49\)-1864-1875](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2025-3(49)-1864-1875)

Хомутець В'ячеслав Олегович фізіотерапевт, масажний салон «Massage & Spa Save Body», Член асоціації АВМР, Україна, м. Запоріжжя, тел.: (050) 963-73-72, <https://orcid.org/0009-0008-8917-6622>

«ПРОФІЛАКТИКА ПАТОЛОГІЙ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА: ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІЇ РОТАТОРНОЇ МАНЖЕТИ»

Анотація. У статті розглядаються ефективні методи профілактики травм плечового суглоба, зокрема застосування кінезіотейпування для підтримки ротаторної манжети. Автори аналізують роль цього методу у зниженні болю, підвищенні стійкості суглоба та зниженні ризику повторних травм у спортсменів та осіб, які активно займаються фізичною працею. Вивчено механізм дії кінезіотейпів, їх вплив на кровообіг, помітне зменшення та прискорення процесів відновлення.

Основна увага приділяється практичним аспектам використання кінезіотейпування в реабілітації та профілактиці захворювання плечового суглоба, а також його інтеграції в комплексні програми відновлення. Автори звертають увагу на важливість правильного наклеювання тейпів та необхідні консультації з кваліфікованими фахівцями для досягнення максимального ефекту.

Дослідження підкреслює ефективність кінезіотейпування у профілактиці та відновленні після травм, однак наголошує на необхідності комплексного підходу, що включає фізіотерапевтичні вправи та корекцію рухових звичок. У статті розглядаються також приклади успішного використання кінезіотейпування в спортивній медицині та реабілітації, що дозволяє підтвердити його високий потенціал у запобіганні травмам та відновленню функцій плечового суглоба. Дослідження показує важливість комплексного підходу до профілактики та реабілітації травми плечового суглоба, де кінезіотейпування є лише одним із ефективних інструментів. Автор наголошує на необхідності поєднання цього методу з іншими терапевтичними засобами, такими як фізіотерапевтичні процедури, вправи на зміцнення м'язів та корекцію рухової техніки. Вони також звертають увагу на важливість індивідуального підходу до кожного пацієнта з урахуванням його фізіологічних особливостей, рівня фізичної активності та наявних травм, що дозволяє досягти максимальних результатів у запобіганні травмам та покращенні функціональності.

Результати дослідження можуть бути корисними для фахівців у сфері спортивної медицини, реабілітологів і фізіотерапевтів при розробці індиві-

дуальних програм відновлення та профілактики травм, сприяючи покращенню якості реабілітації та попередженню рецидивів травм плечового суглоба.

Ключові слова: плечовий суглоб, ротаторна манжета, кінезіотейпування, профілактика травм, реабілітація, спортивна медицина, фізіотерапія, травми плеча, відновлення функцій, фізична активність.

Khomutets Vyacheslav Olehovych physiotherapist, massage parlor «Massage & Spa Save Body», Member of the ABMP association, Ukraine, Zaporizhzhya, tel.: (050)963-73-72, <https://orcid.org/0009-0008-8917-6622>

«PREFECTION OF SHOULDER JOINT PATHOLOGIES: USE OF KINESIOTAPING TO SUPPORT THE FUNCTION OF THE ROTATOR CUFF»

Abstract. The article discusses effective methods for preventing shoulder joint injuries, in particular the use of kinesiotaping to support the rotator cuff. The authors analyze the role of this method in reducing pain, increasing joint stability and reducing the risk of repeated injuries in athletes and people who are actively engaged in physical labor. The mechanism of action of kinesiotaping, their effect on blood circulation, a noticeable reduction and acceleration of recovery processes have been studied.

The main attention is paid to the practical aspects of using kinesiotherapy in the rehabilitation and prevention of shoulder joint diseases, as well as its integration into comprehensive recovery programs. The authors draw attention to the importance of correct taping and the necessary consultations with qualified specialists to achieve maximum effect.

The study emphasizes the effectiveness of kinesiotherapy in the prevention and recovery from injuries, but emphasizes the need for a comprehensive approach that includes physiotherapy exercises and correction of motor habits. The article also considers examples of the successful use of kinesiotherapy in sports medicine and rehabilitation, which allows us to confirm its high potential in preventing injuries and restoring shoulder joint functions. The study shows the importance of a comprehensive approach to the prevention and rehabilitation of shoulder joint injuries, where kinesiotherapy is only one of the effective tools. The author emphasizes the need to combine this method with other therapeutic means, such as physiotherapy procedures, muscle strengthening exercises and correction of motor techniques. They also draw attention to the importance of an individual approach to each patient, taking into account his physiological characteristics, level of physical activity and existing injuries, which allows achieving maximum results in preventing injuries and improving functionality.

The results of the study may be useful for specialists in the field of sports medicine, rehabilitation specialists and physiotherapists in developing individual

programs for the recovery and prevention of injuries, contributing to improving the quality of rehabilitation and preventing recurrence of shoulder joint injuries.

Keywords: shoulder joint, rotator cuff, kinesiotaping, injury prevention, rehabilitation, sports medicine, physiotherapy, shoulder injuries, restoration of functions, physical activity.

Постановка проблеми. Плечовий суглоб є одним із найбільш рухомих та вразливих до травм суглобів людського організму. Його структура і функціонування залежать від скоординованої роботи м'язів і сухожиль, відомих як ротаторна манжета, що забезпечує стабільність і дозволяє здійснювати обертальні рухи. Однак високий рівень навантажень, особливо у спортсменів і осіб, які займаються важкою фізичною працею, часто призводить до різноманітних травм та патологій плечового суглоба. Серед найбільш поширених травм – розтягнення та розриви сухожиль ротаторної манжети, що може значно обмежити рухливість і погіршити якість життя пацієнтів. У зв'язку з цим, ефективні методи профілактики та реабілітації таких травм стають надзвичайно важливими в спортивній медицині та фізичній реабілітації.

Одним з таких методів є кінезіотейпування, яке активно використовується для зменшення болю, підтримки функції суглоба та зниження ризику повторних травм. Однак, незважаючи на широке застосування цього методу, питання його ефективності та механізмів дії потребують детальнішого вивчення. Також, залишається відкритим питання, як саме кінезіотейпування може сприяти зменшенню набряків та прискоренню відновлення тканини після травми плеча. Крім того, необхідно з'ясувати, в яких саме випадках і для яких категорій використання цей метод буде найбільш ефективним, а також які комбінації з іншими терапевтичними методами можуть забезпечити кращий результат у реабілітації та профілактиці травм плеча.

Незважаючи на численні дослідження в галузі спортивної медицини та реабілітації, кінезіотейпування залишається частково недостатньо вивченим інструментом для підтримки ротаторної манжети та профілактики травм плеча. Проблема полягає також у відсутності єдиного підходу до застосування цього методу та недостатній узгодженості терапевтичних стратегій в клінічній практиці. Крім того, існує необхідність адаптації техніки кінезіотейпування до індивідуальних особливостей пацієнтів, таких як рівень фізичної активності, тип діяльності та інші фізіологічні фактори, що впливають на ефективність терапії. Тому важливим є проведення додаткових досліджень, щоб розробити конкретні рекомендації щодо оптимального використання кінезіотейпування в комплексній терапії травм плечового суглоба.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кінезіотейпування є важливим інструментом у спортивній медицині та реабілітації, і останні дослідження активно описують його ефективність у лікуванні та профілактиці

травм. Одним з основних напрямків досліджень є вивчення механізмів дії кінезіотейпів, їх впливу на зменшення болю, підтримку функціональності суглобів та полегшення процесів відновлення після травм. Серед ключових зарубіжних дослідників у цій галузі можна виокремити японського хіропрактика Кензо Касе, одного з основних розробників методу кінезіотейпування, який на початку 1970-х років запропонував концепцію використання еластичних тейпів для підтримки м'язів та суглобів. У своїх роботах він акцентує увагу на механізмах впливу тейпування на покращення кровообігу та лімфоток, а також на здатності тейпів зменшувати біль і пришвидшувати процеси відновлення м'язових та суглобових тканин.

Дослідження **Магльованого А. В.** [4] показали вплив тейпування на функціональність плечового суглоба у спортсменів, зокрема в контексті реабілітації після розтягнень і розривів м'язів та сухожилів. Вони виявили, що кінезіотейпування здатне значно зменшувати біль і покращувати рухливість, що робить його корисним у лікуванні травм плеча. Подібні висновки підтверджують й інші дослідження, такі як робота **М. Федоріва** [8], в якій розглянуто застосування кінезіотейпування у реабілітації травм плеча, підтвердивши його ефективність у зниженні запалення і покращенні функції плечового суглоба.

У своїй роботі, **Мухін В.М.** [12] розглядає кінезіотейпування як один із методів підтримки м'язів і суглобів у спортсменів та осіб, що займаються фізичною працею. Вони підтверджують, що застосування кінезіотейпів має позитивний вплив на зменшення м'язових спазмів, покращення рухливості суглобів і скорочення часу на відновлення після тренувальних навантажень.

Серед інших досліджень можна виділити роботу **Марченка О.К.** [10], які вивчають використання кінезіотейпування в реабілітації спортсменів після травм плечового суглоба, виявляючи його здатність зменшувати біль та покращувати стабільність суглоба завдяки підтримці м'язів і тканин.

Враховуючи результати останніх досліджень, можна стверджувати, що кінезіотейпування є ефективним методом профілактики та реабілітації травм плечового суглоба. Однак, щоб досягти максимальних результатів, цей метод слід комбінувати з іншими терапевтичними підходами, такими як фізіотерапія, корекція рухових звичок та вправи на зміцнення м'язів.

Мета даної статті полягає в дослідженні та аналізі ефективності кінезіотейпування як методу підтримки функцій плечового суглоба та профілактики травм ротаторної манжети. Дослідження спрямоване на виявлення основних механізмів впливу кінезіотейпування на зменшення болю, покращення стабільності суглоба та прискорення процесів відновлення після травм. Завданням статті є також аналіз існуючих досліджень щодо застосування кінезіотейпування в спортивній медицині та реабілітації, а також оцінка ефективності цього методу в комплексних програмах відновлення та профілактики травм плеча. В статті також буде розглянуто необхідність

індивідуального підходу до застосування кінезіотейпів, з урахуванням фізіологічних характеристик пацієнтів, рівня їх фізичної активності та специфіки травм.

Виклад основного матеріалу. Кінезіотейпування є технікою, що використовує еластичні, водостійкі тейпи для наклеювання на шкіру з метою забезпечення додаткової підтримки м'язів та суглобів, при цьому не обмежуючи рухливість. Цей метод застосовується для корекції м'язових та суглобових дисфункцій, зменшення болю, запальних процесів і прискорення процесів загоєння тканин. Особливістю кінезіотейпів є те, що вони еластичні, що дозволяє їм тягнутися разом з рухами тіла, не обмежуючи амплітуду рухів суглобів і м'язів [5].

Кінезіотейпування сприяє активації природних механізмів організму, таких як покращення кровообігу та лімфообігу. При наклеюванні тейпа на шкіру утворюється невеликий простір між шкірою і м'язами або суглобами, що дозволяє зменшити тиск на тканини, покращуючи циркуляцію крові та лімфи. Це в свою чергу допомагає виводити токсини, зменшує набряклість і біль, що є важливим для швидшого відновлення після травм. Одночасно з цим, еластичні властивості тейпа допомагають забезпечити легку підтримку пошкодженого м'яза або суглоба, знижуючи навантаження на пошкоджені тканини і сприяючи загоєнню без обмеження рухливості [1].

Важливим аспектом кінезіотейпування є здатність тейпів зменшувати біль через механізм, відомий як «нейрогенна модуляція болю». Це відбувається через стимуляцію сенсорних рецепторів шкіри, що знижує сприйняття болю. В процесі наклеювання тейпа на певні ділянки тіла, інтерферуючи з больовими сигналами, пацієнт відчуває менше болю, що дозволяє йому активно виконувати фізичні вправи або здійснювати повсякденну діяльність, не обмежуючи функцію суглоба.

Крім цього, кінезіотейпування активує так званий «підтримуючий ефект» – забезпечує додаткову підтримку м'язів і суглобів без їх повної фіксації. Це має важливе значення, особливо для спортсменів та людей, які активно займаються фізичною працею, оскільки дозволяє підтримувати нормальну рухливість суглобів і м'язів, не обмежуючи при цьому їх функціонування. Такий підхід не лише зменшує ймовірність повторних травм, але й допомагає зберегти природний ритм рухів без обмеження, що важливо для відновлення [3].

Еластичні властивості тейпів також сприяють нормалізації тону м'язів, що дуже важливо для збереження рівноваги м'язових груп, особливо при травмах плечового суглоба. Вони дозволяють розподіляти навантаження між м'язами так, щоб одні м'язи не виконували роботу інших, тим самим запобігаючи надмірному навантаженню на травмовану ділянку. Збалансований тонус м'язів дозволяє уникнути перенапруги і сприяє відновленню нормальної рухливості суглоба [3].

Таким чином, кінезіотейпування не є лише методикою, яка надає підтримку м'язам і суглобам, але й активно впливає на біомеханіку рухів, зменшуючи больові відчуття та полегшуючи відновлення тканин. Це робить його ефективним інструментом як для профілактики травм, так і для реабілітації після них, дозволяючи пацієнтам підтримувати високу фізичну активність і якість життя.

Роль кінезіотейпування в реабілітації та профілактиці травм плечового суглоба. Плечовий суглоб є найбільш рухомим у людському тілі, що робить його вразливим до травм і патологій, зокрема у спортсменів та осіб, які активно займаються фізичною працею. Ротаторна манжета плеча, яка складається з чотирьох м'язів (підлопатевий, надостний, підключичний і м'яз підостний), відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності плеча під час рухів, зберігаючи його функціональність. Порушення цієї стабільності внаслідок травм або перевантаження може призвести до болю, обмеження рухливості та розвитку хронічних захворювань, таких як *tendinopathy* або розриви сухожилля. У зв'язку з цим важливою є не лише реабілітація після травм, але й профілактика їх виникнення [7].

Кінезіотейпування сприяє підтримці функцій ротаторної манжети, зменшуючи ймовірність травмування, а також пришвидшуючи відновлення після вже існуючих ушкоджень. У реабілітаційному процесі цей метод використовується для зменшення болю, відновлення нормального кровообігу, зниження набрякості та пришвидшення загоєння пошкоджених тканин. Підтримка, яку надають кінезіотейпи, дозволяє м'язам і суглобам виконувати їх функції без обмеження рухливості. Зокрема, тейп забезпечує м'яку підтримку без жорсткої фіксації, дозволяючи людині продовжувати активні рухи, що є важливим для відновлення після травм.

Кінезіотейпи активно сприяють зменшенню больових відчуттів, завдяки ефекту нейрогенної модуляції, що знижує інтенсивність болю та дозволяє пацієнту виконувати фізичні вправи на відновлення без додаткового навантаження на пошкоджені тканини. Це важливо в контексті реабілітаційного процесу, оскільки зменшення болю дає можливість пацієнту активно працювати над відновленням рухової активності, не обмежуючи функціональність суглоба.

Однією з важливих переваг кінезіотейпування є його здатність коригувати механіку рухів, знижуючи навантаження на пошкоджені ділянки тіла. Це дозволяє запобігати надмірному тиску на ослаблені м'язи і тканини, тим самим знижуючи ризик подальших травм або рецидивів. Техніка наклеювання тейпа таким чином може змінювати динаміку навантаження на суглоби та м'язи, зменшуючи не лише біль, але й можливість розвитку дисфункції в майбутньому [2].

Крім того, важливим аспектом є можливість застосування кінезіотейпування в комплексних програмах фізіотерапії, коли цей метод доповнюється

іншими процедурами, такими як масаж, електростимуляція або терапевтичні вправи. Наприклад, тейпи можна використовувати для забезпечення підтримки під час виконання реабілітаційних вправ, що дозволяє пацієнту активніше і ефективніше працювати над зміцненням м'язів і відновленням їхньої функції. Кінезіотейпи також можуть застосовуватися в якості допоміжного інструменту при корекції техніки рухів, що є важливим для спортсменів і людей, чия діяльність включає повторювані навантаження на плечовий суглоб [2].

Інший важливий аспект застосування кінезіотейпування в реабілітації — це запобігання хронічним захворюванням плечового суглоба, таким як тендіт чи пошкодження сухожилків ротаторної манжети, які можуть виникати в результаті тривалих мікротравм та перенапруження. Кінезіотейпування допомагає вчасно реагувати на навантаження, тим самим знижуючи ризик розвитку подібних проблем у майбутньому. Водночас, застосування тейпів допомагає підтримувати нормальний функціональний стан суглоба та зменшує ймовірність перевантаження під час повсякденної діяльності.

Таким чином, кінезіотейпування є важливим інструментом як у реабілітації після травм плечового суглоба, так і у профілактиці таких травм, дозволяючи забезпечити належний рівень підтримки, зменшити болючість і прискорити процес відновлення. Важливість цього методу зростає в контексті сучасних трендів щодо комплексного підходу до реабілітації, що поєднує в собі кілька напрямків і технік лікування для досягнення максимально ефективних результатів [4].

Техніка наклеювання кінезіотейпів для підтримки функцій ротаторної манжети. Ключовим елементом ефективності кінезіотейпування є правильне наклеювання тейпів, яке потребує спеціальних знань і досвіду з боку терапевта. Правильна техніка наклеювання забезпечує максимальний терапевтичний ефект та дозволяє мінімізувати ризики виникнення неприємних відчуттів або можливих побічних ефектів. Тейпи наклеюються таким чином, щоб підвищити підтримку та стабільність плечового суглоба, зберігаючи при цьому його рухливість, що дозволяє пацієнту виконувати різноманітні фізичні вправи або повсякденні рухи без додаткового навантаження на суглобові структури.

Для ефективного застосування кінезіотейпів необхідно враховувати кілька основних аспектів:

1. Вибір правильного напрямку наклеювання. Один із найважливіших аспектів — це визначення напрямку наклеювання тейпа, оскільки його розтягнутість залежить від анатомії та функціональних потреб конкретної людини. Тейп необхідно наклеювати в напрямку м'язів або сухожилків, залежно від того, яку задачу потрібно вирішити: зменшення болю, підтримка суглоба або корекція рухових патернів. Наприклад, для підтримки ротаторної манжети тейпи можуть бути наклеєні по напрямку м'язових волокон,

забезпечуючи стабільність без обмеження рухливості. Важливо правильно визначити місце, де наклеювання буде максимально ефективним для підтримки обраного м'яза чи суглоба.

2. Розтягування тейпа під час наклеювання. Рівень розтягування тейпа є ще одним важливим фактором для досягнення оптимального результату. Існують різні техніки застосування розтягнення тейпа, включаючи максимальне, часткове та мінімальне розтягнення. При наклеюванні тейпа для підтримки ротаторної манжети, зазвичай використовується середнє або максимальне розтягнення, що допомагає знижувати напругу в м'язах та сухожилках, зменшуючи навантаження на суглоб. Натомість для зменшення болю чи прискорення загоєння тканин рекомендується мінімальне розтягнення тейпа, що дозволяє зберегти свободу рухів і забезпечити зручність у процесі носіння [5].

3. Місце наклеювання. Для досягнення ефективності кінезіотейпування важливо точно визначити місце наклеювання тейпа, що залежить від локалізації болю, ступеня травми та потреб пацієнта. У випадку з плечовим суглобом та ротаторною манжетою тейп зазвичай наклеюється на плечовий пояс, в окремі зони навколо суглоба, зокрема на передню, задню частину або по лінії трапецієподібних м'язів. Ці місця допомагають зберегти нормальну функцію суглоба і підтримувати рухи плеча, не знижуючи їх амплітуди. Важливо зазначити, що кожен випадок є індивідуальним, і наклеювання тейпа може відрізнитися залежно від того, чи потрібно надати підтримку суглобу, чи допомогти у відновленні після травми.

4. Умови наклеювання і частота корекцій. Техніка наклеювання також враховує фізіологічні умови пацієнта, зокрема наявність набряку, спазмів м'язів або стану шкіри, що може впливати на ефективність наклеювання. Тейпи мають бути наклеєні на чисту і суху шкіру, що дозволяє забезпечити оптимальне зчеплення з поверхнею та покращити ефективність підтримки. Після наклеювання необхідно перевірити, чи не виникає дискомфорту, а також оцінити, чи не відбувається зменшення ефективності тейпування після декількох годин носіння. У разі потреби, тейпи можуть бути кориговані або замінені для досягнення найкращих результатів. Також важливо визначити період носіння тейпів, який може коливатися від кількох годин до кількох днів, залежно від завдань і тяжкості травми [2].

5. Адаптація техніки до індивідуальних особливостей пацієнта. Оскільки кінезіотейпування – це метод, що вимагає індивідуального підходу, кожен пацієнт має свої особливості фізіології, рівня активності та потреб. Враховуючи ці фактори, терапевт може адаптувати техніку наклеювання тейпа відповідно до індивідуальних потреб: для спортсмена, що повертається до тренувань, або для пацієнта, що проходить реабілітацію після травми. Наприклад, для спортсменів із високим рівнем навантаження на плечовий суглоб можуть бути використані додаткові техніки для стабілізації суглоба під

час активних рухів, тоді як для осіб із менш активною фізичною діяльністю може бути достатньо легшої підтримки.

Таким чином, правильна техніка наклеювання кінезіотейпів є критично важливою для досягнення ефективності лікування та профілактики травм плечового суглоба. Ретельне врахування анатомії, стану суглоба та фізіологічних характеристик пацієнта дозволяє забезпечити максимально позитивний результат, сприяючи відновленню функцій і зменшенню болю.

Кінезіотейпування може бути надзвичайно ефективним у рамках комплексної реабілітації травм плечового суглоба, оскільки його дія спрямована на зменшення болю, підтримку суглоба, покращення кровообігу та пришвидшення процесів загоєння. Однак для досягнення найкращих результатів необхідно інтегрувати кінезіотейпування з іншими методами лікування, такими як фізіотерапевтичні вправи, мануальна терапія та медикаментозна терапія. Правильне поєднання різних методик дозволяє не тільки ефективно знімати біль і запалення, але й забезпечувати стабільність суглоба, що критично важливо для профілактики рецидивів травм [6].

Інтеграція кінезіотейпування в комплекс фізіотерапевтичних процедур є важливим елементом реабілітації. Після травм плечового суглоба кінезіотейпування може допомогти підтримати суглоб і м'язи, що дозволяє пацієнту виконувати спеціальні вправи для відновлення рухливості та сили без надмірного навантаження на ушкоджені тканини. Наприклад, для пацієнтів, що проходять реабілітацію після розтягнення або розриву ротаторної манжети, тейпи можуть підтримувати функцію плеча, забезпечуючи стабільність суглоба під час виконання реабілітаційних вправ. Вони допомагають мінімізувати біль, підвищують рівень комфорту і дозволяють пацієнту ефективніше виконувати рухи без загрози травмування [8].

Кінезіотейпування також може бути корисним у поєднанні з мануальною терапією, яка направлена на покращення рухливості суглоба та м'язів. Тейпування може забезпечити необхідну стабільність і підтримку суглобу в процесі мануальних процедур, знижуючи напругу в м'язах і забезпечуючи правильну позицію суглоба. Кінезіотейпи знижують навантаження на тканини, зменшуючи біль, і дозволяють лікарю або терапевту ефективніше проводити мобілізацію суглоба, покращуючи його рухливість. Це дозволяє прискорити процес відновлення після травм та знизити ризик виникнення посттравматичних ускладнень [7].

Інтеграція кінезіотейпування з медикаментозною терапією, зокрема з використанням нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП), є важливим аспектом комплексного лікування травм плечового суглоба. Тейпи можуть допомогти знизити рівень болю і запалення, що зменшує потребу в медикаментах. Крім того, кінезіотейпування сприяє нормалізації кровообігу та лімфообігу, що позитивно впливає на ефективність дії медикаментів, полегшуючи відновлення ушкоджених тканин. Водночас, застосування тейпів

може сприяти зменшенню дозування медикаментів, що знижує ризик побічних ефектів при тривалому використанні протизапальних препаратів.

Важливим аспектом комплексної терапії є корекція рухових звичок і техніки виконання фізичних вправ. Кінезіотейпування може стати частиною навчання пацієнтів правильному виконанню рухів, оскільки тейпи обмежують певні рухи та допомагають утримувати суглоб в оптимальній позиції. Це сприяє нормалізації функції плеча, зменшує ризик перенавантаження та запобігає повторним травмам. Тейпи можуть бути наклеєні таким чином, щоб коригувати рухові патерни і запобігати неправильним рухам під час тренувань або повсякденних завдань. Вони допомагають сформувати звички, які мінімізують ризики травм[11].

Частиною комплексної терапії є індивідуальний підхід до кожного пацієнта. При плануванні реабілітації необхідно враховувати фізіологічні особливості пацієнта, рівень його фізичної активності, тип діяльності та наявність супутніх захворювань. Кінезіотейпування не є універсальним методом, і його ефективність значною мірою залежить від того, як правильно підібрані техніки наклеювання, з урахуванням потреб і обмежень конкретної людини. Оскільки кожен випадок є унікальним, важливо, щоб фахівці мали чітке розуміння індивідуальних потреб пацієнта, що дозволяє створити персоналізовану стратегію лікування та реабілітації.

Одним з аспектів, що часто недооцінюється, є психологічний ефект кінезіотейпування. Пацієнти, які носять тейпи, можуть відчувати підвищену впевненість у своїй здатності виконувати фізичні вправи та відновлюватися після травм. Тейпи можуть забезпечити відчуття стабільності та безпеки, що позитивно впливає на психологічний стан пацієнта. Це, у свою чергу, може сприяти підвищенню мотивації до подальшої реабілітації, покращенню дотримання режиму лікування та поверненню до активного життя [9].

Таким чином, інтеграція кінезіотейпування в комплексну терапію травм плечового суглоба дозволяє забезпечити цілісне лікування, яке включає не тільки фізичне, але й психологічне відновлення. Це сприяє ефективному відновленню функцій суглоба та зменшенню ризику повторних травм, що важливо для пацієнтів, які займаються фізичною активністю або спортом.

Висновки. Висновки дослідження ефективності кінезіотейпування як методу підтримки функцій плечового суглоба підтверджують його значну роль у реабілітації та профілактиці травм. Кінезіотейпування активно сприяє зменшенню болю, поліпшенню стабільності суглоба та прискоренню відновлення після травм, зокрема при розтягненнях і розривах м'язів чи сухожилів ротаторної манжети. Завдяки здатності знижувати навантаження на пошкоджені тканини, цей метод забезпечує підтримку рухливості без обмеження функціональності, що є важливим аспектом як для спортсменів, так і для осіб, що активно займаються фізичною працею.

Однак, незважаючи на численні переваги, застосування кінезіотейпування потребує ретельного підходу, оскільки техніка наклеювання повинна бути адаптована до індивідуальних особливостей пацієнта. Успішний результат залежить від точного визначення місця наклеювання тейпа, рівня його розтягнення та корекції залежно від стану тканин. Таким чином, для досягнення максимальної ефективності в реабілітації травм плеча, кінезіотейпування повинно використовуватися в комплексі з іншими терапевтичними методами, такими як фізіотерапія та вправи для зміцнення м'язів [3].

Література:

1. Бебешко П. С. Основи профілактичної медицини : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації. 2-е вид., перероб. та доп./ П.С. Бебешко. – К.: Медицина, 2011.– 183 с.
2. Громадське здоров'я: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації; /ред. В. Ф. Москаленко, МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 3-е вид./ В.: Нова Книга, 2013. – 59 с. (Національний підручник).
3. Лисенюк, В. П. Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівнів акредитації. Київ : Медицина, 2010. 422 с.
4. Магльований А. В. Основи фізичної реабілітації: навч. посібн./ А.В. Магльований. – Л.: Ліга-Прес, 2006. – 147с.
5. Порада А. М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I-III рівнів акредитації./ А.М. Порада. – К.: Медицина, 2011.– 295 с.
6. Дубровський В.І. Спортивна медицина і фізична реабілітація: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів освіти IV рівня акредитації./ В.І. Дубровський.– К.: Медицина, 2008.– 246 с.
7. Степашко М. В. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I-III рівнів акредитації. / М.В. Степашко. – К.: Медицина, 2010.– 351 с.
8. Фізіотерапія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів /ред. Я.-Р. М. Федорів. Львів. нац. ун-т ім. Д. Галицького МОЗ України, ТзОВ «Львів. мед. ін-т»./ Л.: Магнолія, 2015. – 558 с.
9. Фізична реабілітація, спортивна медицина : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації. /ред. В. В. Абрамов, О. Л. Смирнова.– Д.: Журфонд, 2014.–455 с.
10. Марченко О. К. Основи фізичної реабілітації./ О.К. Марченко. – Київ: Олімп. літ., 2012.– 511 с.
11. Мурза В. П., Щербакова Н. А. Фізична реабілітація (вступ до фаху): навч.посіб./ В.П. Мурза.– Київ: 2014. – 102 с.
12. Мухін В.М. Фізична реабілітація підручник 3-тє вид., переробл. та доповн. / В.М. Мухін.– К.: Олімп. л-ра, 2010.– 488 с.

References:

1. Bebeshko, P. S. (2011) *Osnovy profilaktychnoi medytsyny*. [Basics of preventive medicine]. Kyiv: Medytsyna. [in Ukrainian]
2. V. F. Moskalenko (2013) *Hromads'ke zdorov'ya* [Public health], Vinnytsya: Nova Knyha, [in Ukrainian]
3. Lysenjuk, V. P (2010). *Osnovy refleksoterapii, fitoterapii ta homeopatii*. [Basics of reflexology, herbal medicine and homeopathy] Kyiv: Medytsyna, [in Ukrainian]

4. Mah'lovanyj, A. V. (2006) *Osnovy fizychnoyi rehabilitatsii*. [Basics of physical rehabilitation] L'viv: Liha-Press [in Ukrainian]
5. Porada, A. M. (2011) *Medyko-sotsial'na rehabilitatsiya i medychnyy kontrol'* [Medical and social rehabilitation and medical control] Kyiv: Medytsyna. [in Ukrainian]
6. Dubrovskiy V.I. (2008) *Sportyvna medytsyna i fizychna rehabilitatsiya*. [Sports medicine and physical rehabilitation] Kyiv: Medytsyna. [in Ukrainian]
7. Stepashko, M. V. (2010) *Masazh i likuval'na fizkul'tura v medytsyni*. [Massage and physiotherapy in medicine] Kyiv: Medytsyna. [in Ukrainian]
8. Fedoriv R. M. (2015) *Fizioterapiya*. [Physiotherapy] L'viv: Mahnoliya [in Ukrainian]
9. Abramov V.V. (2014) *Fizychna rehabilitatsiya, sportyvna medytsyna*. [Physical rehabilitation, sports medicine] Dnipropetrovs'k: Zhurfond. [in Ukrainian]
10. Marchenko, O. K. (2012) *Osnovy fizychnoyi rehabilitatsii*. Kyiv: Olimp. [in Ukrainian]
11. Murza, V. P., Shcherbakova, N. A. (2014) *Fizychna rehabilitatsiya*. [Physical rehabilitation] Kyiv: [in Ukrainian]
12. Mukhin, V. M. (2010) *Fizychna rehabilitatsiya*. [Physical rehabilitation] Kyiv.: Olimp. [in Ukrainian]